

CIEX JOURN@L

Innovation and Professional Development

Directorio

Miguel Murga Caro
Director General CIEX S. C.

Mtra. Norma Francisca Murga Tapia
Directora CIEX S. C.

LLI. Isaías Salina de la Cruz
Director CIEX Plantel Chilpancingo

Dra. María del Carmen Castillo Salazar
Coordinadora Editorial

Comité Editorial

Dr. Celso Pérez Carranza
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Lic. Hugo Enrique Mayo Castrejón
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX

Dr. Pedro José Mayoral Valdivia
Universidad de Colima

Mtro. Matthew Carnell Kraft
Universidad de Texas, campus San Antonio

MC. Joserrith Elizabeth Gutierrez Alanis
Universidad Autónoma de Guerrero

Ing. Gerardo Heredia Cenobio
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX.

LLI. Eliseo Nava Merodio
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX

LLI. Eduviel Castro Zavala
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX.

Mtro. Marco Antonio Aparicio Fernández
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX

Comité de Arbitraje

Dr. Jorge Antonio Aguilar Rodríguez
Universidad Autónoma de Sinaloa

Dra. Anna Saroli
Universidad de Acadia, Nueva Escocia, Canadá

Dr. Peter Sayer
Universidad de Texas, campus San Antonio

Mtra. Lillían Ruiz Córdova
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Dra. Kristen Lindahl
Universidad de Texas, campus San Antonio

Mtro. John Marc Law
American Institute of Monterrey, campus Santa Catarina

Diseñador editorial y de portada Ing. Gerardo Heredia Cenobio

CIEX Journ@l, Año 1, No. 1, Enero - Junio 2015, es una publicación semestral editada por CIEX S.C. Calle Pedro Ascencio, 12, Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México. C. P. 39000, Tel. 01 (747) 49 4 79 73, www.ciex.edu.mx, info@ciex.edu.mx, Editor responsable: María del Carmen Castillo Salazar. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-061813094000-203, ISSN: "En trámite", ambos otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Ing. Gerardo Heredia Cenobio, calle Pedro Ascencio, 12, Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México. C. P. 39000, fecha de última modificación: junio de 2015

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes, siempre y cuando se cite la fuente y se notifique al editor mediante e-mail: info@ciex.edu.mx

Aprendizaje combinado: Encuesta de actitudes hacia el pensamiento Y el aprendizaje.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia, UAGro, reneecuevas@uagro.mx
M.C. Angelino Feliciano Morales, UAGro, angelfmorales@gmail.com
M.C. Palmira Bonilla Silva, ITCh, palmira.bonilla.silva@gmail.com
Ing. José Espinosa Organista, ITCh, jepinosao@gmail.com

Resumen

Este trabajo se centra en los resultados de la encuesta: Actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje. Se aplicó a los profesores en la Unidad Académica de Ingeniería (UAGro) como parte de la investigación titulada: Blended Learning como estrategia de enseñanza en la educación superior. Se invitó a los profesores a utilizar la plataforma moodle la cual es utilizada para apoyar el desempeño de los profesores cuando reciben el entrenamiento para mejorar sus prácticas en el manejo de las TIC. Es uno de otros cinco instrumentos que permitieron medir el impacto del uso de TIC's, cuando los profesores están utilizando herramientas específicas para actualizar las estrategias utilizadas en el aula.

Abstract.

This paper presents the results of the survey: Attitudes towards thinking and learning. It was applied to professors in the Academic Unit of Engineering (UAGro) as a part of the research entitled: Blended Learning as a teaching strategy in higher education. Professors were invited to use the moodle platform which is used to support professors' performance when training to improve their practices in managing ICT's. It is one of five other instruments which allowed to measuring the impact of using ICT's when professors are using specific tools to update the strategies used in the classroom.

Palabras clave: Aprendizaje Combinado, TIC, encuesta, secuencia didáctica, ATTLS.

Keywords: *Blended learning, TIC, survey, didactic sequence, ATTLS*

Introducción

Desde la compilación que presenta en su artículo Cuevas et al (2015:76-77), se tienen varias aproximaciones del concepto de Aprendizaje Combinado (Blended learning) desde Graham (2006) que la interpreta como aprendizaje cara a cara, Cabero y Llorente (2009:4) como modalidad mixta que combina clases tradicionales y virtuales, así como tiempos y recursos; entre más autores como Shank y Clark, Khan, Marsh et al. (2003), Alpiste (2002) o Rosboottom (2001), al referirse al aprendizaje combinado lo definen como "híbrido". ("Hybrid model")

Según Cuevas et al (2015-78) es Alpiste (2002), quien enmarca, al aprendizaje combinado en general, en las teorías constructivistas. Un análisis más pormenorizado que permite identificar elementos pertenecientes a otras teorías de aprendizaje o modelos didácticos (conductivismo, cognitivismo, transmisión-recepción, descubrimiento guiado, etc.).

Una de las actividades que forman parte de una evaluación On-line es el uso de encuestas de tipo diagnóstico de actitudes relacionadas al pensamiento y al aprendizaje, para recomendar un aprendizaje colaborativo se usa un modelo ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning Survey: Encuesta (o estudio) sobre las actitudes con respecto al

pensamiento y al aprendizaje) es un instrumento desarrollado por Galotti et al. (1999) para medir hasta qué punto una persona es un “conocedor conectado” (CK: connected knower) o un “conocedor separado (SK: separate knower). Las personas con valores CK más altos tienden a disfrutar más del aprendizaje, y con frecuencia son más participativos con mejor participación y más dispuestos a la construcción de las ideas de los demás, mientras que los que tienen valores SK más altos tienden a adoptar una postura más crítica y controvertida con respecto al aprendizaje. (Cuevas, 2013)

Considerando lo anterior, se plantea a continuación una problemática atendida en un caso de estudio específico desarrollado en una institución educativa de nivel superior.

Caso de estudio

En la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, México; se llevó a cabo una encuesta en línea ATTLS, para indagar hacia qué tipo de trabajo se inclinan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, dicha encuesta tiene como sustento la aplicación de 20 preguntas y se divide en dos enfoques de estudio, el colaborativo e individualizado.

Esta encuesta fue aplicada a 41 docentes de los cuales 32 son de tiempo completo, 1 de medio de tiempo y 8 son horarios, los cuales asumen el rol de estudiantes. Dicha encuesta se divide en dos partes, en la primera, se abordan 10 preguntas para averiguar qué tanto los docentes se inclinan hacia el trabajo colaborativo donde es determinante la pregunta: “Me encanta oír las opiniones de gente que viene de entornos diferentes al mío, me ayuda a entender cómo cosas iguales pueden ser vistas de maneras diferentes”; donde de los 41 docentes, el 15% aceptan estar de acuerdo con algo y un 85% totalmente de acuerdo.

La segunda parte de la encuesta cons-

ta de 10 preguntas, las cuales están orientadas hacia el análisis del enfoque individual, donde dos preguntas son determinantes: “Al evaluar lo que alguien dice, me centro en lo que comenta y no en quién es” y “Para mí es importante ser objetivo cuando analizo algo”; en la pregunta “Al evaluar lo que alguien dice, me centro en lo que indica y no en quién es”, obtuvo el 9.76% quienes están de acuerdo un poco y el 90.24% totalmente de acuerdo; y en la pregunta “Para mí es importante ser objetivo al analizar algo”, el 17.07% mencionan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 7.32% un poco de acuerdo y el 75.61% totalmente de acuerdo. Todo se desarrollará, haciendo una interpretación de los resultados, llevando a cabo una serie de gráficas, en la primera se visualiza el aprendizaje colaborativo representando porcentualmente las diez primeras preguntas, la segunda el individualizado representando porcentualmente las últimas diez preguntas y por último una tercera representa el porcentaje de la tendencia de los estudiantes hacia el aprendizaje tanto el colaborativo como el individualizado la cual proporcionará la preferencia que tienen los estudiantes hacia el tipo de trabajo que prefieren.

Descripción de la encuesta actitudes hacia el pensamiento y aprendizaje

Para analizar el resultado se aplicó en línea la encuesta ATTLS, la cual está estructurada en dos partes, las primeras 10 preguntas, indican, si los estudiantes son candidatos a trabajar de forma colaborativa (aprendizajes colaborativos) en las actividades que se les encomiendan; en las otras 10 siguientes, los resultados permiten determinar que tanto el estudiante prefiere trabajar de forma individualizada (aprendizajes individualizados). A continuación se muestran los resultados obtenidos por pregunta contestada de un total de 41 estudiantes de la muestra de docentes, los cuales fueron: 32 de tiempo completo, 1 de medio tiempo, 8 son horarios. Con los resultados obtenidos, se pueden interpretar datos de forma individual o grupal, mostrando las

frecuencias de cómo están acostumbrados los estudiantes a realizar sus prácticas de enseñanza - aprendizaje.

1. Cuando encuentro a gente con opiniones que me parecen extrañas, hago un esfuerzo deliberado para 'llegar' al interior de esa persona, para intentar ver cómo pueden tener esas opiniones.

En total desacuerdo	2
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6
Un poco de acuerdo	16
Totalmente de acuerdo	17

2. Puedo llegar a entender las opiniones que difieren de la mía a través de la empatía

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4
Un poco de acuerdo	16
Totalmente de acuerdo	17

3. Trato de colocarme en el lugar de los demás para comprender cómo piensan y por qué.

En total desacuerdo	3
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2
Un poco de acuerdo	10
Totalmente de acuerdo	26

4. Prefiero tratar de entender a los demás antes que evaluarlos.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
Un poco de acuerdo	4
Totalmente de acuerdo	34

5. Trato de pensar con las personas en lugar de contra ellas.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
Un poco de acuerdo	8
Totalmente de acuerdo	30

6. Siento que la mejor manera de conseguir mi propia identidad es interactuar con gente diferente.

En total desacuerdo	3
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	9
Un poco de acuerdo	13
Totalmente de acuerdo	16

7. Estoy siempre interesado en conocer por qué la gente dice y cree las cosas y la forma en que lo hacen.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5
Un poco de acuerdo	8
Totalmente de acuerdo	28

8. Me encanta oír las opiniones de gente que viene de entornos diferentes al mío --me ayuda a entender cómo cosas iguales pueden ser vistas de maneras diferentes.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0
Un poco de acuerdo	6
Totalmente de acuerdo	35

9. La parte más importante de mi educación ha sido aprender a entender a la gente que es diferente a mí.

En total desacuerdo	3
Un poco en desacuerdo	2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2

Un poco de acuerdo	15
Totalmente de acuerdo	19

10. Me gusta entender 'de dónde vienen' los demás, que experiencias les han hecho sentir de la forma en que lo hacen.

En total desacuerdo	4
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2
Un poco de acuerdo	8
Totalmente de acuerdo	27

11. Me gusta ser el "abogado del diablo", sosteniendo lo contrario de lo que alguien dice.

En total desacuerdo	29
Un poco en desacuerdo	2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6
Un poco de acuerdo	0
Totalmente de acuerdo	4

12. Para mí es importante mantenerme lo más objetivo posible cuando analizo algo.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	7
Un poco de acuerdo	3
Totalmente de acuerdo	31

13. Al evaluar lo que alguien dice, me centro en lo que dice y no en quién es.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0
Un poco de acuerdo	4
Totalmente de acuerdo	37

14. Veo que puedo fortalecer mi propia posición discutiendo con gente que discrepa conmigo.

En total desacuerdo	3
---------------------	---

Un poco en desacuerdo	4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1
Un poco de acuerdo	12
Totalmente de acuerdo	21

15. Alguien podría llamar a mi manera de analizar las cosas 'ponerlas a prueba' porque yo tengo en cuenta todas las evidencias cuidadosamente.

En total desacuerdo	4
Un poco en desacuerdo	1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5
Un poco de acuerdo	15
Totalmente de acuerdo	16

16. A menudo me encuentro a mí mismo discutiendo con los autores de los libros que leo, intentando entender por qué están equivocados.

En total desacuerdo	3
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10
Un poco de acuerdo	23
Totalmente de acuerdo	5

17. Tengo un criterio que utilizo para evaluar argumentos.

En total desacuerdo	0
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
Un poco de acuerdo	13
Totalmente de acuerdo	25

18. Trato de señalar las debilidades en la manera de pensar de los demás para ayudarles a clarificar sus razonamientos.

En total desacuerdo	5
Un poco en desacuerdo	2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	9
Un poco de acuerdo	9

Totalmente de acuerdo	16
-----------------------	----

19. Cuando se trata de resolver problemas, valoro el uso de la lógica y de la razón por encima de mis propios intereses.

En total desacuerdo	3
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1
Un poco de acuerdo	9
Totalmente de acuerdo	28

20. Dedico tiempo a comprender qué está 'equivocado' en las cosas. Por ejemplo, en una interpretación literaria busco algo que no esté suficientemente bien argumentado.

En total desacuerdo	3
Un poco en desacuerdo	0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1
Un poco de acuerdo	9
Totalmente de acuerdo	28

Análisis e interpretación de datos
Tabla de Datos y Gráfica de: actitudes hacia el pensamiento y aprendizaje

La encuesta ATTLS, puede utilizarse conforme sea requerida, se tiene la posibilidad de ser usada como medio de control y seguimiento durante el taller, al inicio, durante y al término de la actividad, con el propósito de medir el comportamiento individualizado y colectivo. Para este estudio de caso, se utilizó al inicio del curso, para recabar puntos de vista personales y con base a los resultados moderar las actividades a desarrollar durante el taller, las cuales consisten en incluir tareas individuales y grupales, de tal forma que se evidencie lo expuesto en la encuesta, para tener un punto de comparación al momento de observar el grupo durante el desarrollo del curso.

La encuesta se aplicó en línea, con el propósito de obtener dos aspectos generales, que se deben considerar al inicio de cada curso virtual, con 10 preguntas: en la primera

etapa se evidencia el Aprendizaje Colaborativo, que responden los estudiantes al momento de iniciar la actividad, destacando la pregunta 8, la cual dice: *Me encanta oír las opiniones de gente que viene de entornos diferentes al mío --me ayuda a entender cómo cosas iguales pueden ser vistas de maneras diferentes*, los mismos resultados pueden influir al momento de aprender.

A continuación se presentan en una tabla los promedios obtenidos al contestar esta sección de la encuesta. Ver tabla 1 y gráfica 1.

Pregunta		P r o m e d i o
1 y 2	4.1219512	
3	4.3658537	
4	4.7560976	
5	4.6585366	
6	3.9512195	
7	4.5609756	
8	4.8536585	
9	4.0975610	
10	4.3170732	

Tabla 1. Promedios generados de las preguntas relacionadas en Aprendizaje Colaborativo.

Gráfica 1. Promedios de las preguntas relacionadas con el Aprendizaje Colaborativo.

La segunda parte de la encuesta, con-

tiene diez preguntas, mismas que permite determinar el aprendizaje individualizado que pueda tener el grupo que se está formando. Como puede observarse en la tabla 2 y gráfica 2, la cresta se encuentra en la pregunta 3, la cual dice: "Al evaluar lo que alguien dice, me centro en lo que dice y no en quién es", seguida de cerca por la pregunta 2, que a la letra dice: "Para mí es importante mantenerme lo más objetivo posible cuando analizo algo.", mismas que fueron motivo de discusión para las conclusiones finales, ya que ambas son complementarias, teniendo como resultado aprendizajes individualizados con un análisis profundo de lo que se está abordando.

Pregunta		P r o m e d i o
1	1.7317073	
2	4.5853659	
3	4.9024390	
4	4.0731707	
5	3.9268293	
6	3.6585366	
7	4.5365854	
8	3.7073171	
9	4.4390244	
10	3.5853659	

Tabla 2, resultados de las preguntas relacionadas con el aprendizaje individualizado.

Gráfica 2, Resultados de las preguntas relacionadas con el aprendizaje individualizado.

Al momento de promediar los diez rubros, tanto de aprendizaje colaborativo como individualizado, la encuesta permitió obtener los resultados que pueden observarse en la tabla 3 y gráfica 3, que muestran una tendencia hacia el aprendizaje colaborativo; lo cual es lógico: Los participantes se rolan en su papel de estudiantes y en ese momento, comparten el tipo de aprendizaje que consideran como ideal, el cual consiste en trabajar en grupos, pero por otro lado el aprendizaje individualizado deja ver realmente el arraigo que aún se tiene con los tipos de aprendizajes tradicionalistas.

Aprendizaje	Aprendizaje	
	%	%
• Colaborativo		4.3804878
• Individualizado	3.9146341	

Tabla 3. Porcentaje del Aprendizaje Colaborativo e Individualizado.

Gráfica 3. Porcentaje del Aprendizaje Colaborativo e Individualizado

Se observa que el aprendizaje colaborativo es aceptado y practicado por los estudiantes, seguido del aprendizaje individualizado. Tomando en consideración la escala del 1 al 5 expresada en esta encuesta; puede decirse que un 83% de los educandos son partícipes de ese tipo de aprendizaje colaborativo y un 78% de la misma población muestra que practican y aceptan el trabajo individualizado. Es impor-

tante destacar, que la encuesta, supone que los estilos de aprendizaje son en sí, actitudes ante el aprendizaje y que no depende de la capacidad para aprender ni de la intelectual. Con esta encuesta se trata de saber si el educando es un “conocedor conectado” o “desconectado”.

Consideraciones Finales

Esta investigación se desarrolló, dentro de las actividades de la metodología, se consideró pertinente usar técnicas de recopilación de datos establecidas dentro de los estándares de manejo de Plataformas de Contenidos, con el propósito de contar con un diagnóstico del participante al inicio del curso a desarrollar en su modalidad semi presencial; esto es, que a pesar de que el curso es presencial, el estudiante fue evaluado y guiado con el manejo de un equipo de cómputo, conectado a internet y a través de una plataforma donde está matriculado durante el tiempo que duró el curso.

Dentro de las plataformas propuestas para manejar contenidos se tienen una gran variedad, unas son gratuitas (denominadas software abierto) y otras de paga (llamadas software propietario); cualquiera de ellas que se decida usar, cuentan con una estructura similar de manejo para quien administre la plataforma; todas parten del principio de tener un administrador del sitio, que puede ser el mismo docente o en su defecto algún experto en dar privilegios, roles, actividades o quehaceres a los participantes; donde el profesor del curso, no es necesario que conozca el funcionamiento general de la plataforma y su función se puede limitar a la administración de su curso y por último, cuenta con el estudiante, quien tiene como responsabilidad seguir la guía que previamente encontrará en el espacio donde fue conferido el trabajo a desarrollar en su modalidad a distancia.

Cabe aclarar que el curso, se hace de manera presencial, sin embargo puede considerarse en la modalidad virtual, el análisis

que el docente realiza al indagar con los estudiantes cuáles son sus expectativas respecto a trabajo implementado, si están dispuestos a trabajar de forma individual, grupal, colaborativa, tolerantes, es decir, conocer las actitudes que puedan tomar durante el desarrollo de las actividades, así como, conocer las habilidades de los participantes. La encuesta que se aplicó en línea y permitió dar algunas interpretaciones de resultados, se dividió en Aprendizaje Colaborativo e Individualizado; cada sección contiene 10 preguntas, de las cuales puede dar lectura el docente del comportamiento del estudiante o grupo que está por iniciar.

Respecto al Aprendizaje Colaborativo, la lectura que se puede tener de las respuestas otorgadas de forma grupal son las siguientes:

Pregunta 1: Cuando encuentro a gente con opiniones que me parecen extrañas, hago un esfuerzo deliberado para ‘llegar’ al interior de esa persona e intentar ver cómo pueden tener esas opiniones y Pregunta 2: puedo llegar a entender las opiniones que difieren de la mía a través de la empatía.

La interpretación que se obtiene con estas dos preguntas: denotaron el mismo porcentaje en una escala del 1 al 5, obteniéndose 4.1219512, lo que indica que se puede ser tolerante durante el desarrollo del curso con las opiniones que tengan los diversos estudiantes y con el tiempo, al conocer a la persona, se pueden aceptar las opiniones. Con lo anterior se puede considerar una base para el aprendizaje colaborativo.

Pregunta 3: Trato de colocarme en el lugar de los demás para comprender cómo piensan y por qué.

El porcentaje mostrado en la pregunta 3, es de 4.3658537, relativamente alto, considerando importante para tener un trabajo colaborativo aceptable, ya que denota la reflexión del participante y del interés que le muestra a

los demás antes de contraponer una opinión.

Pregunta 4. Prefiero tratar de entender a los demás antes que evaluarlos, fue alto el porcentaje mostrado por los participantes con de 4.7560976, que permite entender que en los trabajos a desarrollar, primero se complementan las acciones de cada uno de participantes antes de anteponer la evaluación o prejuicios; lo cual se confirmó en la pregunta 5: Trato de pensar con las personas en lugar de contra ellas, ya que es de observarse que los participantes buscan la integración de las ideas antes de imponer una propia, contando con un porcentaje de 4.6585366

Respecto al análisis se presenta con la Pregunta 6: Siento que la mejor manera de conseguir mi propia identidad es interactuar con gente diferente, se pudo constatar que los participantes, contestaron de forma razonada reflexionando el sentido de la interrogación y no se detectó contradicción alguna, por ello se obtuvo un porcentaje menor con respecto a las demás preguntas. Obteniéndose así el siguiente porcentaje, 3.9512195

Respecto a la pregunta 7: Estoy siempre interesado en conocer por qué la gente dice y cree las cosas y la forma en que lo hacen; con un puntaje de 4.5609756, se interpreta que los participantes están abiertos a aprender técnicas o formas diferentes de realizar las cosas y esto es necesario para poder cambiar actitudes o posiciones.

La pregunta 8: Me encanta oír las opiniones de gente que viene de entornos diferentes al mío -me ayuda a entender cómo cosas iguales pueden ser vistas de maneras diferentes; esta respuesta complementa la anterior y tiene un puntaje mayor con respecto a todas con 4.8536585 puntos. Por la manera de interpretar las cosas puede decirse que la apertura al cambio se da siempre en la medida que el estudiante permite recibir opiniones diversas para ampliar su panorama.

La pregunta 9: La parte más importante

de mi educación ha sido aprender a entender a la gente que es diferente a mí. La respuesta que los estudiantes proporcionaron no fue considerada entre las más altas, sin embargo superó los 4.0975610 puntos, mismos que se pueden considerar aceptables, en tanto que se pudieron haber formado bajo otro esquema donde no impera el trabajo colaborativo y, la 10: Me gusta entender 'de dónde vienen los demás, qué experiencias les han hecho sentir de la forma en que lo hacen. Con relación a la última pregunta de este primer bloque, con 4.3170732 puntos representa un puntaje medio con respecto a los anteriores, se puede entender como una pregunta complementaria, ya que es sabido que no todos trabajan de la misma forma y las participaciones e integraciones pueden variar según sea la región de donde procede uno como persona, pero más que eso, se debe entender la actividad o profesión que se realiza, misma que puede dar indicios de trabajos individualizados o colaborativos.

En términos generales, al promediar los diez cuestionamientos planteados, se puede observar que los puntos acumulados son de 4.3804878, un puntaje alto, considerando que la escala mayor es 5, denotando con esto, la respuesta de los participantes da una lectura de aceptar el aprendizaje colaborativo y principalmente el intercambio de opiniones.

Ahora bien, respecto al aprendizaje individualizado, las preguntas que se generaron son las siguientes:

La primer Pregunta 1: Me gusta ser el "abogado del diablo", sosteniendo lo contrario de lo que alguien dice. Esta primera pregunta es directa y tiene como propósito evidenciar al estudiante que le gusta imponer sus puntos de vista, con el propósito de no aceptar puntos de vista diferentes o en dado caso, llevar la contraria, puede decirse, que la puntuación obtenida en este tipo de comportamientos es mínima, ya que obtuvo 1.7317073 puntos.

Las preguntas siguientes como 2: Para mí es importante mantenerme lo más objetivo posible cuando analizo algo y la 3: Al evaluar lo que alguien dice, me centro en lo que dice y no en quién es, son de las mejores evaluadas al recibir 4.5853659 y 4.9054390 puntos respectivamente, lo que permite asegurar que los participantes son objetivos en sus reflexiones y en las posturas que sostienen, ya que tratan de obtener las mejores conclusiones tomando en cuenta lo que se aporta y no de quien se aporta; principio básico para permitir incrementar el conocimiento individual de cada persona.

Cuando consideran que a través del diálogo e intercambio de ideas se pueden fortalecer los nuevos saberes, los estudiantes permiten el intercambio de opiniones para formarse un criterio más amplio, esto representó 4.0731707 puntos obtenidos de la pregunta 4: Veo que puedo fortalecer mi propia posición discutiendo con gente que discrepa conmigo.

Al parecer según la pregunta 5: Alguien podría llamar a mi manera de analizar las cosas 'ponerlas a prueba' porque yo tengo en cuenta todas las evidencias cuidadosamente, los participantes están dispuestos a comprobar sus conocimientos previos, con el propósito de mostrar la forma en que se pueden resolver algunos problemas planteados; al menos es lo que se puede interpretar al obtener una puntuación de 3.9268293

Con la pregunta 6: A menudo me encuentro a mí mismo discutiendo con los autores de los libros que leo, intentando entender por qué están equivocados. Con relación a la respuesta vertida por los participantes con 3.6585366 puntos se puede deducir que, existe el concepto de la duda y que a medida que se pueda tener una nueva forma de ver las cosas, los estudiantes son capaces de debatir con respecto a las posturas de otros autores, esto permite pensar que antes de aceptar una

nuevo conocimiento, primero deberán de tener una certeza de que es útil lo que se está pretendiendo aprender como nuevo.

Con la pregunta 7: Tengo un criterio que utilizo para evaluar argumentos, queda reforzada la pregunta anterior, ya que al contabilizar 4.5365854 puntos, se pudo denotar que las posturas de aprendizaje individualizado que tienen los estudiantes, serán aceptadas y aplicadas, si los resultados de su evaluación, así lo muestran.

En este grupo se encontraron estudiantes con cierta facilidad para puntualizar aspectos específicos, mientras que otros consideran que aún no tienen definidos los criterios del conocimiento a adquirir, según puede observarse con el puntaje obtenido de 3.7073171 de la pregunta 8: Trato de señalar las debilidades en la manera de pensar de los demás para ayudarles a clarificar sus razonamientos.

Según los resultados obtenidos de la pregunta 9: Cuando se trata de resolver problemas, valoro el uso de la lógica y de la razón por encima de mis propios intereses; con un puntaje de 4.4390244 se puede afirmar, que los estudiantes antes de involucrarse en un problema de interpretación personal, tratan de aplicar experiencias anteriores para darle la solución adecuada, esto denota la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes de una forma práctica.

Con relación a la última pregunta, 10: Dedico tiempo a comprender qué está 'equivocado' en las cosas. Por ejemplo, en una interpretación literaria busco algo que no esté suficientemente bien argumentado, con un porcentaje de 3.5853659 se puede deducir, que los estudiantes relativamente invierten tiempo en precisar conceptos, pero se observa que no es una generalidad.

Con respecto al rubro de Aprendi-

zaje individualizado, en promedio se tiene 3.9146341 puntos, de los cuales se puede apreciar que este tipo de aprendizaje aún está predominando en los estudiantes registrados para este curso; es fácil de entender al seleccionar participantes bajo una escuela de aprendizaje autónomo.

Es importante resaltar, que los resultados obtenidos expresan la actitud que los estudiantes dicen tener al apropiarse de un nuevo conocimiento y que los efectos aquí mostrados, no reflejan el nivel de aprendizaje real obtenido al término del curso, puesto que los proporcionados por los participantes en el curso, se propusieron medir, si una persona es un 'conocedor conectado' (CK, por sus siglas en inglés) o desconectado' (SK). Las per-

sonas con un CK más alto tienden a disfrutar el aprendizaje, y a menudo cooperan más y tienen libertad para construir sobre ideas ajenas, mientras que aquellos con SK más altos tienden a tomar una actitud de aprendizaje de mayor crítica.

En conclusión, el aprendizaje colaborativo en promedio, denotó ser superior al individualizado, esto indica que: a pesar de que los participantes tienen arraigado el aprendizaje individualizado, le dan prioridad a la forma de cómo pueden adquirir nuevos conocimientos de forma colaborativa, esto podría verse desde la postura de aprender viendo y después haciendo, pero solamente en temas que ellos no se consideran expertos. ■

Referencias:

- Bartolomé, A. (2011). *Comunicación y aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento*. Virtualidad, Educación y Ciencia, (2), pp-9.
- Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). *Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind*. New York: Basic Books, Inc.
- Cuevas, R. E., Feliciano, A., Miranda, A., & Catalán, A. (2015) *Corrientes teóricas sobre aprendizaje combinado en la educación*, Revista Iberoamericana de Ciencias, Vol. 2 No. 1, ISSN 2334-2501, 76-84.
- Cuevas, R. E., (2013), Trabajo de Tesis Doctoral: *El Aprendizaje Combinado Como estrategia Didáctica en Educación Superior*, Por el CIDHEM.
- Cuevas, R. E., Miranda, A., & Martínez Castro, J. M. (2013) *Actualización del Plan de Estudios de Ingeniero en Computación usando el MEyA bajo el enfoque constructivista de la UAGro*.
- Cuevas, R. E., & Miranda, A. (2012) *Las TIC's en el aprendizaje combinado como estrategia didáctica en la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma De Guerrero (UAGro)*.
- Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). *A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLIS)*. Sex Roles, 40(9/10), 745-766
- Galotti, K. M., Reimer, R. L., & Drebus, D. W. (2001). *Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner*. Sex Roles, 44(7/8), 419-436

- McMillan, James H. y Schumacher. (2005). *Investigación educativa 5ª edición*, Madrid:Pearson Educación, S.A.
- Mendoza, Jorge A.(2003): “e-Learning, el futuro de la educación a distancia”, publicado en junio 10 de 2003, consultado en mayo 2 de 2013. <http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo78.htm>
- Valencia, R. E. C., Jiménez, H. B., & Martínez, J. C. M. (2014). *Propuesta metodológica para la enseñanza de la programación en la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro*. Vínculos, 10 (2), 105-118.

CIEX JOURNAL

Lineamientos para el envío de artículos para su posible publicación en CIEX Journal:

- a) **Palabras claves** en inglés y español (cinco).
- b) **Abstract** en inglés y en español (100 palabras), que contenga los siguientes elementos:
Introducción: contexto, motivo por el cual se eligió el tema del estudio, importancia del estudio, motivo por el cuál se realizó la investigación.
Propósito: mencionar y explicar los objetivos, intenciones, preguntas o hipótesis.
Método: Mencionar y justificar el método de investigación elegido, describir brevemente a los sujetos, contexto y procedimientos de la investigación, así como los instrumentos utilizados para la recolección de la información y de los datos.
Producto: Presentar los hallazgos principales, alcances de los objetivos o respuestas a las preguntas de investigación.
Conclusión: Sugerir la importancia de los hallazgos más allá de la investigación, considerando su contribución a la teoría, investigación y práctica profesional. Sugerir aplicaciones prácticas e implicaciones para futuras investigaciones.
- c) **Introducción.**- área temática de estudio, tema estudiado y forma en que se estudió, es decir, tipo de investigación: descriptiva, explicativa, evaluativa, correlacional, interpretativa, etnográfica, etc; enfatizando el problema de investigación al que se refiere.
- d) **Marco teórico.**- términos, conceptos y corrientes teóricas a las que se refiere. Principales autores que han trabajado la temática.
- e) **Metodología de la investigación.**- Características del diseño (estudio de caso, investigación longitudinal, transversal, experimental, cuasi-experimental, etc.). Tipo de datos (base de datos, universo, muestra específica, etc.) Caracterizar a los sujetos participantes en la investigación. Describir el contexto donde se llevó a cabo la investigación (señalar el ámbito geográfico o institucional al que corresponde la información obtenida). Describir los instrumentos de recolección de información y datos. Argumentar la elección de los métodos de análisis de la información y/o datos (cuantitativos, cualitativos o mixtos).
- f) Principales hallazgos y conclusiones.
- g) Principales fortalezas de la investigación (originalidad de los hallazgos, aporte de conocimientos sobre un nuevo tema, u otros que contradicen los pre-existentes).
- h) Principales limitaciones del estudio (ámbito al que sólo son aplicables las conclusiones – geográfico o institucional)
- i) Aplicaciones y repercusiones de la investigación.

Enviar publicación a: carmencassal757@hotmail.com, Asunto: CIEX Journal

CIEX JOURN@L

Innovation and Professional Development

